

1990 नंतरच्या कवितेवरील जागतिकीकरणाचा परिणाम

डॉ. मिलिंद कांबळे

गुलबर्गा विश्वविद्यालय, कलबुरगि, कर्नाटक

Corresponding author- डॉ. मिलिंद कांबळे

Email- dr.milindkamble358@gmail.com

सार

1990 नंतर भारतीय अर्थव्यवस्थेसह जीवनाच्या सर्वच क्षेत्रात अमूलाग्र बदल अनुभवण्यास मिळू लागले. एक साचेबद्ध आणि पारंपारिक जीवनाला मुक्त आकाश मिळाले. एकाधिकारशाही संपुष्टात आली आणि उदारीकरण किंवा जागतिकीकरणाच्या प्रवाहात आपला देश एक नवे संक्रमण अनुभवू लागला. मुक्त अर्थव्यवस्थेने येथील सर्व गणितच बदलून टाकले. 'आपण आणि आपले' हा विचार मागे पडला आणि 'हे विश्वची माझो घर' या न्यायाने संपूर्ण जग एका छताखाली आल्याचा अनुभव आपल्याला येऊ लागला. भारतीय अर्थव्यवस्थेवर जसा परिणाम जागतिकीकरणाचा झाला तसचा परिणाम येथील कला, साहित्य आणि संस्कृतीवर देखील झाला. आपल्या साचेबद्ध साहित्याची मांडणी मागे पडली आणि मुक्त अर्थव्यवस्थे सारखेच मुक्तछंदात मुक्त विषय काव्यातून मांडल्या जाऊ लागले. विविध वर्गातून, जातिजमातीतून लिहिता झालेला लेखकवर्ग पुढे येऊ लागला. नागर, महानगर, ग्रामीण, दलित अशा सर्वच वर्गातून आलेले लोक नव्या वर्तमानाला प्रतिक्रिया देऊ लागले. यामध्ये भाषेची देखील तोडमोड होऊ लागली. अनेक नवीन शब्द आपल्या भाषेत रुढ होऊ लागले. जागतिकीकरणाचा प्रवाह एवढा तीव्र होता की आपल्या पारंपारिकतेला त्याने जबर धक्का दिला. आपल्या कवी-लेखकांनी हे सर्व बदल टिपण्यास आपल्या साहित्यातून प्रारंभ केला. विशेषतः मराठी कवितेने हे बदल लवकर टिपले. 'जे न देखे रवि ते देखे कवी' या उक्तीनुसार आमच्या मराठी कवींनी आपल्या कवितेत बदल स्विकारला. जागतिकीकरणाचा परिणाम या कवींच्या प्रतिभेवर झाला. काव्याचे विषय बदलू लागले. जागतिकीकरणाच्या रेट्यात हरवलेला, भौतिक गरजांच्या आहारी गेलेला, पावलापावलावर संकटाला तोंड देणारा सामान्य माणूस, नव्याने उदयाला आलेली मॉलस संस्कृती हे कवींच्या काव्यलेखनाचे विषय होऊ लागले. नवकवी विविधांगी आशयसूत्रांचा वेध घेवू लागले. याप्रमाणेच वेगवेगळ्या प्रकारे अभिव्यक्त होऊ लागले.

प्रस्तावना

1960 ते 1990 पर्यंत काव्य लेखन करणाऱ्या कवींनी त्यांच्या कवितेला एक स्वतंत्र ओळख दिली. अरुण कोलटकर, दिलीप चित्रे, ना.धो. महानोर, ग्रेस, वसंत आबाजी डहाके, विलास सारंग, भालचंद्र नेमाडे, चंद्रकांत पाटील, सतीश काळसेकर, गुरुनाथ धुरी, वसंत गुर्जर आदी कवींच्या कवितेतून काव्यलयीची विविधता अनुभवाला मिळाली. अनेक लयींचा प्रयोजक आणि अर्थपूर्ण वापर या कवींनी केला. ओवी, अभंग, पोवाडे, लावण्या मात्रावृत्ते -अक्षरवृत्ते, विविध ठिकाणची व गटांची लोकगीते, वेगवेगळ्या भूप्रदेशातील भाषिक उच्चारण्याची शैली, वेगवेगळ्या बोली या सर्वांमधून प्रत्ययाला येणाऱ्या भाषिक लयींचा आविष्कार या कवींनी केला. साठोत्तरी कवितेला भाषिक लयींबाबत संपन्न वारसा लाभला. 1990 नंतर जागतिकीकरणाने एकूणच मानवी आयुष्याच्या अनेक अंगांना स्पर्श केला. या काळात काव्यलेखन करणाऱ्या कवींना नव्वदोत्तरी कवी हे नामाभिधान दिलेले आहे. या काळात ज्यांनी आपल्या कवीतेतून काव्याच्या प्रांतात ठसा उमटविला त्यामध्ये श्रीधर तिळवे, मंगेश काळे, सलील वाघ, नितीन कुळकर्णी, मन्या जोशी, हेमंत दिवटे, संजीव खांडेकर, वर्जेश सोळंकी, प्रवीण बांदेकर, अजय कांडर, अनिल कांबळी, वीरधवल परब आदी कवींचा उल्लेख करावा लागेल. त्यातील अनेक कवींनी स्वतःच आपली भाषिक वाट शोधत काव्यातून विविध लयींच्या शक्यता आजमावल्या. कवी नितीन कुळकर्णी यांची कविता या लयीचे उत्तम उदाहरण आहे.

"वार तिथ सुट्ट्या, वर्ष रजा प्रवास जन्म
वाचलो वाचलो वाचलो वाचलो वाचलो"

(सगळं कसं अगदी सैफेनाए)

रोजचं जगणं हे एक संकट आहे आणि यातून कवी 'वाचलो, वाचलो...' म्हणतो आहे. 'वाचलो' या शब्दाच्या पुनरुक्तीतून जी लय साधली आहे. ती या मरणाच्या संकटाला अधिक

गडद करते आहे. नव्वदोत्तरी काळात काव्यलेखन करणाऱ्या कवींनी स्वतःची अशी लय कवितेतून जोपासलेली दिसते. या

कवींच्या कविता या मुक्तशैलीचा वापर करताना दिसतात. तर काही कवींच्या कविता या गद्यलयीचा आश्रय घेतात.

"कोण लिहितोय कविता

भोकं पडलेली

शब्द कोंबून कोंबू नही

जी बुजत नाहीयेत"

(भोकं-मेंदूतल्या शांततेलाही पडलेली)

"टी.व्ही. चालू आहे

टी.व्ही. समोर नाचतोय मुलगा

उलटासुलटा

बदलतोय चॅनल्स

मी चिडतोय त्याच्यावर

मी त्याला मारावं की मारू नये ?

शांततेला भोक

नाही मारलं तरी"

(चौतिशीपर्यंतच्या कविता)

हेमंत दिवटे यांची ही कविता हे बोलणेच आहे. स्वतःच्या जगण्याचा अनुभव लिहून कवितेतून मोकळं होण्याची कवींची इच्छा शब्दबद्ध केली आहे. या कवीतेची मांडणी कोणत्याही यमक, अनुप्रास, अलंकाराचा वापर न करता केली आहे. पडलेली, नाहीयेत, पडतंय या क्रियापदांचे उपयोगाना, छोटी, छोटी वाक्यरचना यांतून कवितेत एक लय साधली आहे. नव्वदोत्तरी अनेक कवींच्या कवितेत अशा गद्यलयी आढळतात.

"शेवटी अगदी जवळच्या व्यक्तीचा मृत्यूही आपण
सहजतेने जिरवतो

पहिल्या पहिल्यांदा तर तसबीरीवर नेमानं चढवतो

ताज्या फुलांचा हार

नंतर नंतर फेमवरची धूळ पुसरण्यासही येत जातो

मनस्वी कंटाळा

प्रिय, असा एक दिवस आज नाही की तुझी

आठवण येत नाही'
कोठल्याही स्मरणिकेत छापवतो जवळच्या

व्यक्तीचा फोटो
अगदी तपशीलाने''

(वर्जेश ईश्वरलाल सोलंकीच्या कविता)
नव्वोदत्तरी कवितेमध्ये बदलत्या जीवनाचे संदर्भ मोठ्या प्रमाणात आले आहेत. आधुनिक जीवनाशी निगडित अनेक घटनांचे, वस्तूंचे उल्लेख येथे सहजपणे येतात. हे उल्लेख येत असतानाच अभिव्यक्तीच्या पद्धती बदललेल्या दिसतात, वृत्तछंदाच्या भाषिक लयी या कवितेतून पूर्णपणे हद्दपार झालेल्या दिसतात. अनेकविध भाषिक लयींचा एक संपन्न वारसा साठोत्तरी कवितेच्या रुपाने या कवींना उपलब्ध होता. पण तरी या कवींची कविता प्रामुख्याने मुक्तशैलीत व्यक्त झालेली दिसते.

श्रीधर तिळवे हा एक आशावादी नव्वोदत्तरी कवींचे प्रतिनिधित्व करतोय. नवीन गोष्टींचा स्वीकार कालसुसंगत असून आपण स्वीकारला पाहिजे हा विचार तो आपल्या कवितेतून व्यक्त करतो.

''सारंच नाकारून चालणार नाही
सारंच नाकारून चालणार नाही, काहीतरी इथलंही
स्वीकारावंच लागेल

सारंच विद्धंसनीय असू कसं शकतं ? कुठतरी
स्वतःलाही आवरावंच लागेल

आपल्याही आधी असतं जन्मलेलं गर्भाशय
आपल्याही आधी असतात लढणारे सैनिक
आपल्याही आधी असतो शस्त्रांचा खणखणाट
आपल्याही आधी असतं रक्तांचं पीक''

(एका भारतीय विद्यार्थ्यांचे उद्गार)

जागतिकीकरणाचा सर्वाधिक परिणाम येथील ग्रामव्यवस्थेवर झाला आहे. ग्रामीण जीवन संपूर्णपणे ढवळून निघाले. ग्रामव्यवस्थेचा कणा असलेली शेती मोडकळीस निघाली. शेती हे उदरनिर्वाहाचे साधन आहे यावरचा विश्वास कमी होऊ लागला. जागतिकीकरणामुळे विविध व्यवसायाच्या संधी उपलब्ध होऊ लागल्या. अनेक कंपन्या उभ्या राहू लागल्या. या कंपन्यांना काम करण्यासाठी मजूर वर्ग लागू लागला. मात्र हा मजूर सुशिक्षित हवा होता. यातूनच मग ग्रामीण भागातील पदवी, पदवीयुत्तर युवक नोकरीच्या शोधात मोठ्या शहरांमध्ये जाऊ लागले. आतापर्यंत आई म्हणून सेवा केलेल्या काळ्या आईची म्हणजेचे शेतीची विक्री होऊ लागली. खेड्यातील लोंढा शहराकडे येऊ लागला. हा बदल कवींनी टिपला नसता तर नवलचं.

काळ्या आईपासून मुक्त झालेल्याची कहाणी सांगणारी कविता संतोष पवार यांनी लिहीली.

''किती वर्षांपूर्वी तुम्ही घेतली शेती ?

पूर्वापार चालत आलीय

का बरे विकायला काढली

मुलाला शहरात नोकरी लागली

कुठे?

पुण्याला कंपनीत

शिक्षण काय झाले त्याचे? ''

(सौदा-1)

कल्पना दुधाळ या दर्जेदार कवियत्रेने असास जागतिकीकरणाच्या कचाट्यात सापडलेल्या शेतीचा विषय घेउन 'सिझर कर म्हणतेय माती' नावाची कविता लिहिली. कवियत्री म्हणते 'घरातल्या माणसांबरोबर शेतातली कामं

करताना तो परिसर, ते कष्टांचं वातावरण मनात खोल मुरत राहिलं. सन्या-वरंबे ओढलेल्या रानात दिसायचं आणि माती ग्लोबल झाली, अस वाटायचं ... एकदा आम्ही हरभरा पेरला आणि त्या रात्री मुसळधार पाउस पडला. काही हरभरा वाहून गेला... काही मातीत दबल्यानं लवकर उगवला नाही. तेव्हा प्रचंड अस्वस्थ वाटू लागलं आणि मी लिहून गेले-

''माती अडून बसलीय

सिझर कर म्हणत

मी काय करू ?''

(दोन शब्द रुजव्यातून)

जागतिकीकरणाने जसे कवितेचे विषय बदलले तसेच काव्य व्यक्त करण्याची साधने देखील बदलली. पूर्वी कागदावर प्रकट होणारी कविता आता फेसबुक, व्हॉटॉप, ई-मेल, ट्विटर या आधुनिक संवाद साधनांमधून प्रकट होऊ लागली. या माध्यमांमुळे मराठी कवितेला जागतिक रसिक मिळू लागलेत. अशीच एक फेसबुकवर प्रकट झालेली सुमिरन अंश या कवीची

कविता आहे. तो लिहितो...

''आणि फुलपाखराने केले लॉगीन

त्याच्या सोशल बागेत

लाकूडतोडयाने त्याच्या सोशल जंगलात

सकाळ होताच

म्हातारी तिच्या सुरक्षित

भोपळ्यात लॉगीन...

जुन्याच विषयांना नवीन आशयात चपखलपणे बसवून कवीने जागतिकीकरणाला न नाकारता कवितेला नव्या ढाच्यात मांडले आहे. इंटरनेट, त्यावरील विविध ब्लॉग, विविध साहित्यिक ग्रुप्स, वा फेसबुकसारखी सोशल साईट्स यासारख्या आधुनिक माध्यमांचा कवितेच्या अभिव्यक्ती आणि प्रसारासाठी चपखल उपयोग हे कवी करू लागले आहेत. सुमिरन सारखेच प्रणव सुखदेव, सुजित पाठक, फेलिक्स डिसोजा, ओंकार कुळकर्णी, स्वप्नील चव्हाण, इग्नेशियस डायस, ओंकार डिचवलकर, स्मिता गानू जोगळेकर, योजना यादव, मल्हार पाटील, जुई कुळकर्णी असे अनेक कवी नव्या साधनांचा उपयोग करून व्यक्त होत आहेत. या सर्वच कवींमध्ये समान असलेली एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आपआपल्या अनुभवक्षेत्रांशी प्रामाणिक राहत हे कवी आजच्या वर्तमानाच्या भाषेत स्वतःच्या जगण्याच्या अनुषंगाने आपल्या काळाविषयी, काळाने उभ्या केलेल्या विविध प्रश्नांविषयी, सामान्य माणसाचे अस्तित्व ओरबडणाऱ्या नव्या व्यवस्थेविषयी बोलताना दिसतात. स्वतःला या पडझडीच्या वर्तमानाला प्रतिक्रिया नोंदवू शकणारा संवेदनशील प्रतिनिधी मानून एकाच वेळी आपले खाजगी आणि सामाजिक चरित्र यांची मांडांमांड ते करतात. ईश्वर हा विषय घेवून त्याला आधुनिक माध्यमांशी जोडण्याचा प्रयत्न कवी वर्जेश सोलंकी या कवीने केला आहे. ईश्वराच्या शोधाविषयी, ईश्वर आणि माणूस यांच्यातील नात्यांविषयी मराठी कवितेच्या आरंभापासून अनेक कवी लिहित आले आहेत. मात्र, ईश्वराच्या याच पारंपारिक प्रतिमेकडे पाहण्याचा जागतिकीकरणाच्या युगातील कवींचा आधुनिक दृष्टिकोण आणि ज्या भाषेत ते बोलत आहेत ती भाषा, या दोन्ही गोष्टी आजच्या कम्प्युटर, टीव्ही, मोबाईल, इंटरनेट, इमेल, जाहिराती अशा विविध माध्यमांनी व्यापलेल्या काळाला आणि जगण्याला कशा साजेशा आहेत ते वर्जेशच्या कवितेतून पाहता येईल. तो लिहितो...

''कुठला आयकॉन विलक केला तर भस्सकन समोर

येणारेय तुझं लेण'

विश्वाच्या हार्ड डिस्कमध्ये किती बाईट्स मध्ये
पसरला गेलायस तू
... कितीएत तुझी रुपं: सॉफ्टवेअरमधल्या रोज
नव्या येणाऱ्या ई-लॅग्वेजेससारखी
...की खोलून बसला आहेस तूही ऑनलाईन
सर्विसच ग्लोबल दुकान
अन् तुझ्याच आशीर्वादाने खणाणतोय का माझ्या
शेजारच्या हातातला मोबाईल."

(ऑयकॉन)

हेमंत दिवटे या कवीने देखील अशाच प्रकारे आपल्या
कवितेतून नवीन विषयाला हाताळले आहे. कवी म्हणतो...

"तू मला हसण्याचा रडण्याचा
जगण्याचा मरण्याचा
वापरण्याचा व वापरलं जाण्याचा
पासवर्ड दिलास
आणि मी माणूस झालो...
तू माझी ई-भाषा
तू माझी ई-आई
तू आहेस म्हणून मी आहे
तू नसतास तर नसतो मी..."

(आणि इथेच त्याची मारली जाते)

ईश्वराला प्रसन्न करण्यासाठी पूर्वी जसे जप-तप केल्या जात
होते. मंदिरात जाउन पुजाअर्चा केली जात होती. पारायणे
केली जात होती. नव्या भक्ताला आता त्याची गरज नाही. तो
नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून देवाला प्रसन्न करू पाहत आहे.
हा विषय एकदम नवीन असला तरी कवीने अतिशय
मार्मिकपणे मांडला आहे. कवी सलील वाघ याने आपल्या
'प्रार्थनेची कविता' या कवितेतून असाच भाव देवाप्रति व्यक्त
केला आहे. कवी म्हणतो ..

"मी तुझ्या नावाचे एकशेएक एसएमएस करीन
मी तुझ्या नावाचे एकशेएवीस ईमेल करीन
तुझ्या नावाचा यूआरएल सगळीकडे चिकटवीन
तुझ्या नावाचा बाईट देईन तुला मिडीयाभर मिरवीन
तुझ्या धर्माचं मी करीन मल्टिलेवल मार्केटींग
एक्सआईज-फ्री झोनमध्ये तुझं राउळ बांधीन
चल देवा कर तुझ्या कृपेचं एमओयू साईन
माझ्या श्रध्देची मी देतोय ना वारंटी लाईफ टाईम..."

(सलील वाघ सध्याच्या कविता पृ. 39)

कम्प्युटर क्षेत्राशी किंवा संपर्कमाध्यमांशी थेटपणे संबंधित
असलेल्या महानगरातील कवींच्या बरोबरीने अशा क्षेत्रांशी
संबंधित नसतानाही महानगरीय परिघाबाहेरील कवीदेखील
ईश्वर किंवा तत्सम धर्मव्यवस्थेविषयी, त्यातील गोंधळ,
बजबजपुरीविषयी अशाच संवेदनांतून प्रतिक्रिया नोंदवतात
कवी मनोज सुरेंद्र पाठक आपल्या 'तू म्हणजे असाध्य दुखणे
विनावेदनेचे' या कवितेत म्हणतात...

"तुला हद्दपार करता येत नाही मला "
तू म्हणजे माझे असाध्य दुखणे विनावेदनेचे
तू माझ्या कॉम्प्युटरची बॅंड कमांड
तुझा पासवर्ड माझ्या प्रोग्राममध्ये
चल मी तुला स्वीकारतो आहे
हे माझ्या ईश्वर !"

(अधिसत्ता)

कवी मंगेश नारायण काळे याने तर पंढरीच्या पांडूरंगालाच
जागतिकीकरणच्या युगात आणलं आहे. कवी म्हणतो...

"टाईम टू टाईम देवळात राहायाची "
सवय करा धनी

ओव्हरटाईमचा फरक मात्र
मागू नका तुम्ही
...आता तरी सोडा ताटा
पायीची वीट सोडा
वारीसाठी वैक टाच्या आणला
तुक्यानं कॉम्प्युटरचा घोडा"
(नाळ तुटलेल्या प्रथम पुरुषाचे दृष्टांत)

याशिवाय महानगरीय परिघाबाहेरील वास्तव मांडणाऱ्या
श्रीधर नांदेडकर, श्रीकांत देशमुख, दिनकर मनवर, अजय
कांडर, गोविंद काजरेकर या ग्रामीण भागातील कवींच्या
कवितेत देखील जागतिकीकरणाने परिणाम दर्शविणारे चित्रण
अनुभवण्यास मिळते. या कवींच्या कवितेत आजच्या
माध्यमांकित काळाशी संबंधित येणाऱ्या प्रतिमा किंवा एकूणच
भाषिक संवेदन तसेच श्रद्धा, नीती, संस्कार यासारख्या
भावनांशी संबंधित गोष्टींनाही आलेल्या बाजारु स्वरूपाचा थेट
निर्देश नव्वदोत्तर दशकातील माध्यमकांतीमुळे बदललेल्या
सामाजिक व सांस्कृतिक मुल्यांशी निगडित आहे.
आंबेडकरवादी तत्वज्ञान कवितेतून मांडणाऱ्या अरुण
काळेसारखा कवीने बाबासाहेबांना उद्देशून बोलतानाही
जागतिकीकरणाने लादलेल्या नव्या भाषिक संवेदना चा कसा
वापर केला आहे हे पुढील काव्यपंक्तींवरून येईल.

"तू मदरबोर्ड माझ्या संगणकाचा "

आणि मल्टिमिडिया कीबोर्ड
हा संगणक, ही मेमरी अन्
अपडेट प्रोग्रॅमही तूच दिलेला"

(अरुण काळे - नंतर आलेले लोक, पृ.क. 37)

माध्यमस्फोटाचा एक अपरिहार्य घटक म्हणून येणारा भाषिक
संकर किंवा भाषिक कल्लोळ हाही जागतिकीकरणाला
प्रतिसाद देणाऱ्या आजच्या कवितेचा आणखी एक महत्त्वाचा
विशेष म्हणता येईल. साठोत्तर पिढीतील कवितेतील भाषिक
मोडतोडीपेक्षा हा संकर अधिक सहज-स्वाभाविक वाटतो.
याचेही कारण पुन्हा माध्यम-तंत्रज्ञान, बाजार यांच्या प्रभावामुळे
बदललेल्या सामाजिक व सांस्कृतिक परिस्थितीशी निगडित
आहे. व्याकरणाच्या नियमांचे उल्लंघन, नवे अर्थसंकेत सूचित
करणाऱ्या शब्दसमूह्यांची निर्मिती, प्रमाण मराठीच्या बरोबरीने
मराठीच्या विविध बोलीतील संस्कृतिदर्शक शब्दसमूह वापरणे,
जुन्या मराठीचा वापर, हिंदी, इंग्रजी यासारख्या भाषेतील
शब्दांचा बेसुमार वापर, व्यवसायाशी संबंधित शब्दांचा वापर
अशा अनेक अंगाने या भाषिक संकराकडे पाहता येते. या
प्रकारच्या भाषिक वापरामुळे या दशकातील कवितेला अर्थवाही
परिणामही लाभलेले जाणवते. अनेकदा आधुनिक
जीवनशैलीशी संबंधित, माध्यमांशी निगडित वस्तूंच्या याद्या
देणाऱ्या कविता म्हणूनही या कविता बाबत आक्षेप घेतले
जातात.

गेल्या दशकभराच्या कालखंडात इ

टरनेटसारख्या विश्वाला जोडणाऱ्या

अत्याधुनिक माध्यमांचा कवींनी वापर करायला सुरुवात केली
आहे. या माध्यमातून आपल्यासमोर येणारी कविता ही
साहजिकच आंतरजालासारख्या एका मायावी जगातून येत
असल्यामुळे तिच्या कर्त्याविषयी, ती मांडत असलेल्या आभासी
जगाविषयी थेटपणे काही बोलू पाहणे कठीण आहे. अनेकदा
एका विशिष्ट नावाने आपल्या समोरच्या स्क्रिनवर अवतरलेल्या
कविता या एकाच व्यक्तीच्या आहेत की अनेकांच्या, स्त्रीच्या
आहेत की पुरुषांच्या, कोणत्या वर्ग, प्रदेशातील व्यक्तींच्या
सामाजिक, सांस्कृतिक परिस्थितीशी त्या संबंधित आहेत
याविषयी काहीही कळू शकत नाही. या कवितांना

जगभरातल्या वाचकांकडून तात्काळ मिळत असलेल्या प्रतिक्रियांचाही परिणाम या कवितांच्या निर्मितीवर होताना दिसतो आहे. एकूणच जागतिकीकरणाच्या या वा-यात आधुनिक माध्यमांचा आपल्या जगण्यावर, कृतीशीलतेवर, विचार करण्याच्या प्रक्रियेवर जसा बरावाईट, सकारात्मक वा नकारात्मक परिणाम होत आहे, तसाच तो काव्यावर देखील होत आहे. आपल्या जगण्याला व्यापून उरलेल्या या जागतिकीकरणातील संस्कृतीला उद्देशून या काळाचा कवी म्हणत पाटील म्हणतो...

“परस्परच दिली जातायत उत्तरे “

आपसूकच मिटून जातायत शंका
आपल्याच मनातलं आपण उच्चारण्याआधीच
उमटतंय तिसऱ्याच कुणाकडून तरी
आपल्या पुढ्यातल्या स्किन्नवर,
अशातून हतबुद्धपणे की अंचब्याने
पाहत राहतोय आपण निष्क्रिय आनंदाने
लाईक करीत मनातल्या पोस्टवर”

आपल्या मनातील विचार किंवा भावना आपण कृतीशील होउन व्यक्त करेपर्यंत भलताच कोणीतरी आपल्याआधीच व्यक्त करून जातोय आणि आपण हताश होउन पाहत राहतो हा अनुभव या जागतिकीकरणाच्या प्रवाहात आता नित्याचे झाले आहे. जागतिकीकरणात कविता मुक्त झाली आहे. सोबतच ती अधिक व्यापक झाली आहे. कवितेतील तोचतोचपणा कालबाह्य झाला आहे. कवितेला नवा आकार आणि नवे रूप प्राप्त झाले आहे जागतिकीकरणाचा मानवी जीवनाच्या सर्व अंगांवर परिणाम होणे जसे अपरिहार्य होते तसेच कवितेवर देखील परिणाम होणे अपेक्षितच होते. त्यामुळे कवींनी कवितेत बदल स्वीकारले आहेत. वाचकांनी देखील ते स्वीकारणे अपेक्षित आहे.

संदर्भ ग्रंथ

1. जागतिकीकरणात मराठी कविता – उत्तम कांबळे
2. कविता विसाव्या शतकाची – वसंत आबाजी डहाके
3. शतकातील कविता – मधु मंगेश कर्णिक
4. कविता शतकाची –सरोज पाटणकर
5. ललित मासिक – कविता विशेषांक फेब्रु. 2013.